

BYUDJETLASHTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.

Pulatov.X.U.

SamISI kata o'qituvchisi

Ahmatova.M.A.

SamISI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14545972>

Annotatsiya. Ushbu maqolada byudjetlashtirishning zamonaviy usullari va ularning korxonada moliyaviy boshqaruvidagi ahamiyati keng tahlil qilinadi. Faoliyatga asoslangan byudjetlashtirish, nol asosli byudjetlashtirish, strategik byudjetlashtirish, rolli byudjetlashtirish, va zamonaviy texnologiyalar yordamida avtomatlashtirilgan byudjetlashtirish usullari yoritiladi. Har bir usulning afzalliklari, kamchiliklari va ularning amaliyotdagi samaradorligi chuqur o'rganiladi. Maqola byudjetlashtirish jarayonlarini zamonaviylashtirishga qiziquvchi mutaxassislar va buxgalteriya hisobida ishlovchi mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: byudjetlashtirish, faoliyatga asoslangan byudjetlashtirish (ABB), nol asosli byudjetlashtirish (ZBB), strategik byudjetlashtirish, rolli byudjet, avtomatlashtirilgan tizimlar, moliyaviy boshqaruv, buxgalteriya hisobi.

Annotation. This article provides an in-depth analysis of modern budgeting methods and their significance in corporate financial management. It explores activity-based budgeting, zero-based budgeting, strategic budgeting, rolling budgeting, and automated budgeting using modern technologies. The advantages, disadvantages, and practical effectiveness of each method are thoroughly examined. The article is intended for professionals interested in modernizing budgeting processes and specialists in accounting.

Keywords: budgeting, activity-based budgeting (ABB), zero-based budgeting (ZBB), strategic budgeting, rolling budget, automated systems, financial management, accounting.

Аннотация: В данной статье проводится всесторонний анализ современных методов бюджетирования и их значимости в финансовом управлении предприятия. Рассматриваются такие подходы, как бюджетирование, основанное на деятельности, бюджетирование с нуля, стратегическое бюджетирование, скользящее бюджетирование и автоматизированные системы бюджетирования с использованием современных технологий. Детально изучаются преимущества, недостатки и практическая эффективность каждого метода. Статья предназначена для

специалистов, заинтересованных в модернизации процессов бюджетирования, и профессионалов в области бухгалтерского учета.

Ключевые слова: бюджетирование, бюджетирование, основанное на деятельности (АВВ), бюджетирование с нуля (ZBB), стратегическое бюджетирование, скользящее бюджетирование, автоматизированные системы, финансовое управление, бухгалтерский учет.

Byudjetlashtirish bu korxonaning moliyaviy rejalari asosida resurslarni samarali boshqarish jarayonidir. Hozirgi iqtisodiy sharoitlarda an'anaviy byudjetlashtirish usullari korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlarini rejalashtirishda yetarli darajada samaradorlik bermayapti. Shu sababli, korxonalar resurslarini boshqarishda zamonaviy byudjetlashtirish usullariga talab ortmoqda.

Zamonaviy byudjetlashtirish usullari tashkilotning har bir jarayonini chuqur tahlil qilib, moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashga imkon beradi. Faoliyatga asoslangan byudjetlashtirish, nol asosli byudjet, strategik byudjet va rolli byudjet kabi yondashuvlar tashkilotlarning moliyaviy boshqaruviga moslashuvchanlik va samaradorlik olib kelmoqda. Bu usullar moliyaviy boshqaruvni raqamlashtirish jarayonlari bilan uyg'unlashgan holda yanada takomillashtirilmoqda.

Asosiy qism.

Faoliyatga asoslangan byudjetlashtirish: Faoliyatga asoslangan byudjetlashtirish buxgalteriya hisobi va moliyaviy rejalashtirishni korxonaning aniq jarayonlari va faoliyatiga bog'lash orqali amalga oshiriladi. Faoliyatga asoslangan byudjetlashtirish xarajatlarni faoliyat turlariga, mahsulotlarga yoki xizmatlarga nisbatan tahlil qilishga asoslanadi

Afzalliklari:

- Faoliyatni batafsil tahlil qilish imkonini beradi.
- Keraksiz xarajatlarni aniqlash va ularni optimallashtirishga yordam beradi.
- Resurslarni maqsadli yo'naltirish imkoniyatini beradi.

Kamchiliklari:

- Malakali xodimlar va zamonaviy dasturiy ta'minot talab etadi.
- Jarayonning murakkabligi vaqt va qo'shimcha xarajatlarni oshiradi.

Amaliy misol: Ishlab chiqarish korxonasi Faoliyatga asoslangan byudjetlashtirish usulidan foydalanib, xarajatlarni texnologik jarayonlarga ajratish orqali mahsulot tannarxini kamaytirishi mumkin. Bu yondashuv

xomashyo va ishlab chiqarish uskunalari uchun aniq resurs ajratishni ta'minlaydi.

Nol asosli byudjetlashtirish. Nol asosli byudjetlashtirish har bir xarajatni "nol"dan boshlash orqali tuziladi. Bu usul barcha xarajatlarni iqtisodiy asoslab, ularning maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

Afzalliklari:

- Xarajatlarni samarali boshqarish imkoniyatini beradi.
- Keraksiz xarajatlarni qisqartiradi.
- Xarajatlarni optimallashtirish orqali moliyaviy barqarorlikni oshiradi.

Kamchiliklari:

- Murakkablik tufayli ko'p vaqt talab etadi.
- Barcha darajadagi xodimlarning faol ishtirokini talab qiladi.

Amaliy misol: Marketing bo'limi nol asosli byudjetlashtirish usulidan foydalanib, reklama kampaniyalari uchun faqat samarali bo'lgan kanallarga mablag' ajratadi. Natijada, reklama xarajatlari kamayib, ROI (investitsiyalarning qaytimi) ko'rsatkichi oshadi.

Strategik byudjetlashtirish: Strategik byudjetlashtirish korxonaning uzoq muddatli maqsadlariga asoslangan holda resurslarni rejalashtirishdir.

Afzalliklari:

- Uzoq muddatli strategik maqsadlar bilan moslashgan byudjetni shakllantiradi.
- Moliyaviy barqarorlikni oshiradi va bozor sharoitlariga moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Kamchiliklari:

- Strategik rejalashtirishda ma'lumotlarning batafsil tahlili talab qilinadi.
- Byudjet rejalari uzoq muddatli prognoz xatoliklariga ta'sir qilishi mumkin.

Amaliy misol: Yirik korxonada yangi bozorlarni zabt etish uchun rivojlanish strategiyasiga mos byudjet tuzib, uzoq muddatli moliyaviy ko'rsatkichlarni yaxshilaydi.

Rolli byudjetlashtirish (Rolling Budget): Rolli byudjetlashtirish – doimiy yangilanadigan byudjet bo'lib, har oy yoki chorakda qayta ko'rib chiqiladi.

Afzalliklari:

- Doimiy yangilanish orqali moliyaviy rejalarning aniqligini oshiradi.
- Bozor sharoitlari o'zgarishiga tezkor moslashishga yordam beradi.

Kamchiliklari:

- Jarayonni doimiy boshqarish ko'p vaqt va kuch talab qiladi.

Amaliy misol: Chakana savdo korxonasi rolli byudjetlashtirishdan foydalanib, xaridlar va sotuvlarni fasllarga mos ravishda rejalashtiradi. Natijada, sotuvlar hajmi va foyda ko'rsatkichi oshadi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida byudjetlashtirish: Raqamlashtirish jarayonlari orqali avtomatlashtirilgan byudjet tizimlaridan foydalanish byudjetlashtirishni sezilarli darajada osonlashtiradi. SAP, Oracle va boshqa moliyaviy tizimlar korxonalarining byudjetlarini tezkor tahlil qilish va boshqarish imkonini beradi.

Afzalliklari:

- Ma'lumotlarni real vaqtda qayta ishlash imkonini beradi.
- Inson omilini kamaytiradi va xatoliklarni minimallashtiradi.

Kamchiliklari:

- Dastlabki sarmoya yuqori bo'lishi mumkin.

Amaliy misol: Yirik korxonada SAP tizimi yordamida xarajatlarni boshqarib, moliyaviy samaradorlikni oshiradi.

Xulosa.

Byudjetlashtirishning zamonaviy usullari korxonaning moliyaviy boshqaruvida muhim ahamiyat kasb etadi. ABB va ZBB aniq tahlilga asoslangan holda moliyaviy resurslarni samarali boshqarish imkonini beradi. Strategik va rolli byudjetlashtirish esa uzoq muddatli rivojlanish va qisqa muddatli rejalarga moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish esa jarayonning samaradorligini oshiradi. Ushbu usullarni amalda qo'llash natijalari korxonada faoliyatining moliyaviy natijalarini sezilarli yaxshilashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kaplan, R.S., & Cooper, R. (1998). *Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability
2. Horngren, C.T., Datar, S.M., & Rajan, M.V. (2015). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Pearson.
3. Shim, J.K., & Siegel, J.G. (2012). Budgeting Basics and Beyond. Wiley.
4. Drury, C. (2018). Management and Cost Accounting. Cengage Learning.
5. Gartner Group. (2020). Financial Planning and Analysis Tools for the Modern Enterprise.